

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, NormamatoV Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KAMILOVA Roza Tolanovna

Doctor of Medical Sciences, Professor

BASHAROVA Laylo Maratovna

ISAKOVA Lola Isakovna

Research Institute of Sanitation, Hygiene and Occupational Diseases
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent

MAVLYANOVA Zilola Farxadovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

BURXANOVA Gulnoza Lutfilloyevna

Samarkand State Medical University

COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE

For citation: Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza. Comparative assessment of actual food consumption by children of preschool educational organizations with different dietary intake// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.261-269

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316900>

SUMMARY

Characteristics of actual nutrition of preschool children with regard to seasonality and multiplicity of organized meals among children living in Tashkent city are presented in the article. The relevance of this study is due to the high prevalence of irrational and unbalanced nutrition, unhealthy eating behavior, as well as inconsistency of nutrition with physiological needs of children. **Objective of the study:** to provide a comparative assessment of children's actual consumption of the range and quantity of food products depending on the frequency of meals in preschool educational organizations and the season of the year. **Materials and methods of the study.** In order to achieve the set goal, 244 lists of menus prepared in preschool educational organizations (PEOs) located in Tashkent city with 9-10.5 and 12-hour stay of children and 3, 4 and 5 meals a day were studied. Analysis of the data on the actual consumption of products by children in PEOs with different meal frequency revealed an excess of physiological norms in the winter-spring and summer-autumn periods of the year in the use of cereals and pasta (101.2-166.3%); also in PEOs with 5 meals per day there was an excess of egg consumption (140-160%), in PEOs with 4 meals per day - of meat and poultry (120.1-122.5%); practically in all studied PEOs the diet lacked: fish, dry fruits, cheese and/or cottage cheese, drinks prepared with cocoa powder and potato flour. **Conclusion:** in the surveyed PEOs, children's nutrition has significant deficiencies in winter-spring and summer-autumn periods of the year. Obtained data

indicate the need to increase the level of knowledge of employees of preschool educational organizations on the issues of nutritious nutrition of preschool children.

Key words: actual nutrition, set of food products, nutrition frequency, menu-layouts, season of the year, children 3-6 years old, preschool educational organizations.

КАМИЛОВА Роза Толановна

Доктор медицинских наук, профессор

БАШАРОВА Лайло Маратовна

ИСАКОВА Лола Исаковна

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна

Доктор медицинских наук, доцент

БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна

Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РАЗНОЙ КРАТНОСТЬЮ ПИТАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена характеристика фактического питания детей дошкольного возраста с учетом сезонности и кратности организованного питания среди детей, проживающих в г.Ташкенте. **Актуальность** данного исследования заключается в высокой распространённости нерациональности и несбалансированности питания, нездорового пищевого поведения, а также несоответствие питания физиологическим потребностям детей.

Цель исследования: дать сравнительную оценку фактического потребления детьми ассортимента и количества пищевых продуктов в зависимости от кратности питания в дошкольных образовательных организациях и сезона года. **Материалы и методы исследования.** Для достижения поставленной цели изучено 244 меню-раскладки, составленные в дошкольных образовательных организациях (ДОО), расположенных в г.Ташкенте, с 9-10,5 и 12-часовым пребыванием детей и 3-, 4- и 5-разовым питанием.

Сравнительный анализ данных по фактическому потреблению продуктов детьми, воспитывающихся в ДОО с разной кратностью питания, выявил превышение физиологических норм в зимне-весенний и летне-осенний периоды года по использованию круп и макаронных изделий (101,2-166,3%), также в ДОО с 5-кратным питанием отмечено превышение потребления яиц (140-160%), в ДОО с 4-кратным питанием - мяса и птицы (120,1-122,5%); практически во всех изученных учреждениях в рационе отсутствовали: рыба, сухие фрукты, сыр и/или творог, напитки, приготовленные с использованием порошка какао и муки картофельной.

Заключение: в обследованных ДОО питание детей имеет существенные недостатки в зимне-весенний и летне-осенний периоды года. Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уровня знаний работников ДОО по вопросам полноценного питания детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: фактическое питание, набор пищевых продуктов, кратность питания, меню-раскладки, сезон года, дети 3-6 лет, дошкольные образовательные организации.

КАМИЛОВА Роза Толановна

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

БАШАРОВА Лайло Маратовна

ИСАКОВА Лола Исаковна

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария, гигиена ва касб

касалликлари илмий тадқиқот институти, Тошкент ш.

МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна

Тиббиёт фанлари доктори, доцент
БУРХАНОВА Гулноза Лутфиллоевна
Самарқанд давлат тиббиёт университети

ТУРЛИ МАРОТАБАЛИ ОВҚАТЛАНИШ ТАШКИЛ ЭТИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСА ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИНГ МАҲСУЛОТЛАРНИ ҲАҚҚОНИЙ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШINI ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Тошкент шаҳрида яшовчи болалар ўртасида ташкил этилган овқатланишнинг мавсумийлиги ва частотасини ҳисобга олган ҳолда мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳақиқий овқатланиш хусусиятлари келтирилган. Нораціонал ва номуносив овқатланиш, ҳамда овқатланиш тартибининг нотўғрилиги, шунингдек овқатланишнинг болалар физиологик эҳтиёжларига мос келмаслиги тадқиқот ишининг долзарблигидан асос беради. **Тадқиқотнинг мақсади:** мактабгача таълим муассасаларида овқатланиш частотаси ва йил фаслига қараб болалар томонидан озиқ-овқат маҳсулотларининг турли хиллиги (ассортименти) ва миқдорини ҳақиқий истеъмолига қиёсий баҳо бериш. **Тадқиқот материаллари ва усуллари.** Бу мақсадни амалга ошириш учун Тошкент шаҳрида жойлашган 9-10,5 ва 12 соатлик болалар бўлган ҳамда кунига 3-, 4 - ва 5 маҳал овқатланиш тартиби ташкил этилган мактабгача таълим муассасаларида (МТМ) ўрганилди ҳамда 244 та меню раскладка тузиб чиқилди. Мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчилар томонидан турли хил овқатланиш вақтлари бўйича маҳсулотларни ҳақиқий истеъмол қилиниши ҳақидаги маълумотларнинг қиёсий таҳлили йилнинг қиш-баҳор ва ёз-куз фаслларида бошқоқли дон ва макарон маҳсулотларидан фойдаланиш бўйича физиологик меъёрларнинг ортиқчалиги аниқланди (101,2 - 166,3%, шунингдек, 5 маҳал овқатланадиган мактабгача таълим муассасаларида тухумни ортиқча истеъмол қилиш (140-160%), 4 марта овқатланадиган мактабгача таълим муассасасида гўшт ва парранда гўшти (120,1-122,5%); деярли барча ўрганилган муассасаларда балиқ, қуруқ мевалар, пишлоқ ва ёки творог, какао қуқуни ва картошка унидан тайёрланган ичимликларни тутувчи овқатланиш рационини йўқ эканлиги аниқланди. **Хулоса:** ўрганилган МТМларда йилнинг қиш-баҳор ва ёз-куз даврида болаларнинг овқатланишида сезиларли камчиликлар мавжуд. Олинган маълумотлар мактабгача таълим муассасалари ходимларининг мактабгача ёшдаги болаларни тўғри овқатланиш масалалари бўйича билим даражасини ошириш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: ҳақиқий овқатланиш, озиқ-овқат маҳсулотлари тўплами, овқатланиш частотаси, меню раскладка, йил фасли, 3-6 ёшли болалар, мактабгача таълим муассасалари

Введение. В современных условиях с учетом развития пищевой промышленности, большого разнообразия пищевых продуктов, популяризации среди населения здорового питания, изучение фактического рациона питания различных групп населения, особенно детей, является актуальной проблемой практического здравоохранения.

Несмотря на реализуемые меры со стороны правительств различных стран в области организации питания в учебно-воспитательных учреждениях и пропаганды здорового питания, многие страны сталкиваются с проблемой нерациональности и несбалансированности питания, несоответствия физиологической потребности детей, а также отмечается распространенность нездорового пищевого поведения, особенно среди детей дошкольного возраста [9, 12, 15, 17]. Необходимость обеспечения полноценного питания в раннем возрасте детей обусловлена, прежде всего, формированием гармонично развитого поколения, в то время как дети, страдающие различными алиментарно-зависимыми заболеваниями в дошкольном возрасте, имеют более высокий риск развития этих болезней в старшем возрасте [3, 7, 10, 11, 13, 16, 18].

Существуют различные методики оценки фактического питания детей с учетом возраста и посещения учебно-воспитательных учреждений, а также вклада родителей и опекунов в

привитии здоровых привычек и предпочтений их детям, но наиболее информативным методом является анализ меню-раскладок с учетом сезонности года [1, 8, 14]. По данным литературы, среди наиболее частых нарушений в питании детей, особенно среди проживающих в урбанизированных городах, отмечается избыток потребления жиров и углеводов, а также наблюдается недостаточное поступление с пищей витаминов, макро- и микроэлементов [2, 4, 5, 6, 15, 17].

Актуальность изучения полноценности пищевого рациона среди детей дошкольного возраста обусловлена необходимостью проведения настоящего исследования.

Целью исследования являлась сравнительная оценка фактического потребления детьми ассортимента и количества пищевых продуктов в зависимости от кратности питания в дошкольных образовательных организациях и сезона года.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базах 9-и дошкольных образовательных организаций (ДОО), расположенных в разных районах г.Ташкента. Объектом исследования являлись 244 меню-раскладки, составленные в ДОО с 9-10,5 и 12-часовым пребыванием детей и 3-, 4- и 5-разовым питанием, соответственно контрольная группа, 1-я основная и 2-я основная группы. В обследованных ДОО, разделенных по кратности питания было изучено в среднем по 80-82 меню-раскладки (по 38-40 - за зимне-весенний и 40-44 - летне-осенний периоды года), предназначенные для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Среднесуточное фактическое потребление продуктов исчисляли исходя из недельной регистрации рациона (за пять дней недели, исключая субботние и воскресные дни). Отклонениями считали показатели, отличающиеся от нормальных значений более, чем на 10%.

Анализ меню-раскладок проведен на основании разрешения Городского управления народного образования и наличия письменного информированного добровольного согласия руководителей ДОО.

Сравнительный анализ полученных данных по фактическому потреблению продуктов в зимне-весенний период года детьми, воспитывающихся в ДОО с разной кратностью питания, выявил превышение физиологических норм по использованию круп и макаронных изделий, в большей степени в ДОО с 4- и 5-и разовым питанием, по сравнению с ДОО с 3-разовым питанием ($140,9 \pm 12,65$ и $129,3 \pm 9,86\%$ против $102,3 \pm 2,29\%$, $P_{1-o-k} < 0,05$, $P_{2-o-k} < 0,05$). Подобного рода картина наблюдалась в летне-осенний период года, но наибольшее количество потребления круп и макаронных изделий было характерно для детей ДОО с 3-разовым питанием ($166,3 \pm 16,20$ – в контрольной группе против $155,6 \pm 14,35\%$ - в 1-й основной и $101,2 \pm 1,74\%$ - во 2-й основной группах, $P_{2-o-k} < 0,001$) (табл. 1, 2).

Таблица 1

Фактическое потребление продуктов в зимне-весенний период года, рекомендованных для детей дошкольных образовательных организаций, %

№ п/п	Наименование продукта	Фактическое потребление продуктов в ДОО, %						P		
		1 основная		2 основная		контрольная		1 _{o-k}	2 _{o-k}	1 _{o-2o}
		M	±m	M	±m	M	±m			
1	Хлеб пшеничный, 1 сорт	63,8	8,01	92,7	4,17	109,5	4,81	***	**	**
2	Мука пшеничная, 1 сорт	120,4	8,26	28,0	7,19	34,5	7,09	***	-	***
3	Мука картофельная	0	0	0	0	16,7	5,56	**	**	-
4	Макаронные изделия, крупы	140,9	12,65	129,3	9,86	102,3	2,29	**	**	-
	- маш	115,0	6,92	45,0	7,97	102,3	2,29	-	***	***
5	Сахар	57,3	8,24	86,8	5,42	89,8	5,51	***	-	**
6	Кондитерские изделия	32,7	7,82	19,3	6,32	17,0	5,60	-	-	-
7	Масло сливочное	107,7	4,80	92,6	4,19	84,0	5,47	**	-	*

8	Масло растительное	56,0	8,27	38,0	7,77	80,0	5,96	*	***	-
9	Молоко	65,6	7,92	56,1	7,95	85,9	5,19	*	**	-
10	Сметана	33,2	7,85	36,4	7,70	54,0	7,43	-	-	-
11	Творог	33,4	7,86	29,4	7,30	13,7	5,13	*	-	-
12	Сыр	2,4	0,55	0	0	68,0	6,95	***	***	-
13	Мясо и птица	96,2	3,19	122,5	8,41	88,0	4,84	-	***	**
14	Колбасные изделия	32,0	7,77	19,0	6,28	76,0	6,37	**	**	-
15	Рыба	0	0	0	0	0	0	-	-	-
16	Яйцо	140,0	19,47	46,0	7,98	60,0	7,30	***	-	***
17	Картофель	45,6	8,30	80,0	6,41	66,3	7,05	-	-	**
18	Различные овощи, в т.ч. томатная паста	42,2	8,23	54,1	7,98	59,3	7,32	-	-	-
19	Фрукты, ягоды и соки	18,6	6,49	8,9	5,56	20,4	6,01	-	-	-
20	Фрукты сухие	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- шиповник	0	0	0	0	0	0	-	-	-
21	Чай (заварка)	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
22	Какао (порошок)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
23	Соль йодированная	98,7	1,89	100,0	0,0	96,0	2,92	-	-	-
24	Дрожжи	100,0	0,0	100,0	0,0	90,0	4,47	*	*	-

Примечание:

P_{10-к} – достоверность различий между 1-й основной и контрольной группами;

P_{20-к} – достоверность различий между 2-й основной и контрольной группами;

P₁₀₋₂₀ – достоверность различий между 1-й основной и 2-й основной группами;

Достоверность различий - * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001.

Таблица 2

Фактическое потребление продуктов в летне-осенний период года, рекомендованных для детей дошкольных образовательных организаций %

№ п/п	Наименование продукта	Фактическое потребление продуктов в ДОО, %						P		
		1 основная		2 основная		контрольная		1 _{о-к}	2 _{о-к}	1 _{о-2о}
		М	±m	М	±m	М	±m			
1	Хлеб пшеничный, 1 сорт	88,0	4,87	94,5	3,60	86,7	5,24	-	-	-
2	Мука пшеничная, 1 сорт	54,8	7,68	12,8	5,28	56,0	7,66	-	***	***
3	Мука картофельная	0	0	0	0	7,7	4,11	-	-	-
4	Макаронные изделия, крупы	155,6	14,35	101,2	1,74	166,3	16,20	-	***	***
	- маш	120,0	7,56	0	0	85,0	5,51	***	***	***
5	Сахар	73,3	6,83	88,5	5,04	98,0	2,16	***	-	-
6	Кондитерские изделия	46,7	7,70	22,0	6,55	28,0	6,93	-	-	*
7	Масло сливочное	109,7	5,03	87,7	5,19	107,5	4,38	-	**	**
8	Масло растительное	93,3	3,86	40,7	7,77	92,9	3,96	-	***	***
9	Молоко	74,2	6,75	48,8	7,90	70,7	7,02	-	*	*
10	Сметана	0	0	34,0	7,49	72,0	6,93	***	***	***
11	Творог	0	0	0	0	55,7	7,66	***	***	-
12	Сыр	8,0	4,19	4,0	1,10	87,4	5,12	-	*	-
13	Мясо и птица	90,5	4,52	120,1	7,77	87,4	5,12	-	***	***
14	Колбасные изделия	29,0	7,01	0	0	12,0	5,01	*	*	***
15	Рыба	7,5	4,06	0	0	0	0	-	-	-
16	Яйцо	160,0	15,12	24,0	6,75	40,0	7,56	***	-	***
17	Картофель	65,3	7,35	81,2	6,18	76,0	6,59	-	-	-

18	Различные овощи, в т.ч. томатная паста	64,5	7,38	62,5	7,65	114,0	6,16	***	***	-
19	Фрукты, ягоды и соки	22,9	6,48	12,1	5,16	24,2	6,61	-	-	-
20	Фрукты сухие	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- шиповник	0	0	0	0	0	0	-	-	-
21	Чай (заварка)	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	-	-	-
22	Какао (порошок)	0	0	0	0	20,0	6,17	**	**	-
23	Соль йодированная	100,0	0,0	100,0	0,0	98,0	2,16	-	-	-
24	Дрожжи	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	-	-	-

Примечание:

P_{10-k} – достоверность различий между 1-й основной и контрольной группами;

P_{20-k} – достоверность различий между 2-й основной и контрольной группами;

P_{10-20} – достоверность различий между 1-й основной и 2-й основной группами;

Достоверность различий - * - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$; *** - $P < 0,001$.

В зимне-весенний период года в ДОО с 3- и 4-х кратным питанием, фактическое потребление детьми пшеничной муки составляло $34,5 \pm 7,09$ и $28,0 \pm 7,19\%$ - соответственно, а среди детей с 5-кратным питанием отмечалось ее избыточное потребление на $20,4\%$ ($P_{10-k} < 0,001$).

Повышенное потребление хлеба выявлено лишь в контрольной группе ($109,5 \pm 4,81\%$ против $63,8 \pm 8,01\%$ - в 1-й основной и $92,7 \pm 4,17\%$ во 2-й основной группах, $P_{10-k} < 0,001$; $P_{20-k} < 0,01$). По сравнению с зимне-весенним сезоном, в летне-осенний период года, обеспеченность пшеничной мукой в ДОО 4- и 5-разовым питанием была в 2,2 раза меньше ($54,8 \pm 7,68$ и $12,8 \pm 5,28\%$ - соответственно в 1-й и во 2-й основной группах). В летне-осенний период года в ДОО с 3-х разовым питанием обеспеченность пшеничной мукой была в 1,8 раза ниже физиологической потребности ($56,0 \pm 7,66\%$), но в 1,6 раза больше, чем в зимне-весенний период года.

Потребление молока и молочных продуктов было ниже рекомендованных норм во всех обследованных группах не зависимо от сезона года. Минимальное количество молока выделялось детям с 4-разовым питанием в зимне-весенний период - $56,1 \pm 7,95\%$ против $85,9 \pm 5,19\%$ - в контрольной группе и $65,6 \pm 7,92\%$ - в 1-й основной группе ($P_{10-k} < 0,05$; $P_{20-k} < 0,01$), в летне-осенний период - $48,8 \pm 7,90\%$ против $70,7 \pm 7,02\%$ - в контрольной и $74,2 \pm 6,75\%$ - в 1-й основной группах ($P_{20-k} < 0,05$). Наименьшее потребление творога зимой наблюдалось среди детей контрольной группы ($13,7 \pm 5,13\%$ против $33,4 \pm 7,86$ и $29,4 \pm 7,30$ - соответственно в 1-й и 2-й основной группах, $P_{10-k} < 0,05$). Дети в ДОО с 4- и 5-разовым питанием в летне-осенний период года ни разу не получали творог, а в зимне-весенний период - сыр.

Среди детей с 4-разовым питанием отмечено превышение потребления мяса и птицы на $22,5\%$ - зимой и на $20,1\%$ - летом от рекомендуемой нормы, тогда как среди детей 1-й основной и контрольной групп в течение года наблюдалось недостаточное количество этих продуктов в суточном рационе (в 1-й основной группе: зимой - $96,2 \pm 3,19\%$, летом - $90,5 \pm 4,52\%$; в контрольной группе: зимой - $88,0 \pm 4,84\%$, летом - $87,4 \pm 5,12\%$). В то же время среди детей с 4-х разовым питанием в зимне-весенний период года колбасные изделия выдавались редко ($19,0 \pm 6,28\%$ против $76,0 \pm 6,37\%$ - в контрольной группе и $32,0 \pm 7,77\%$ - в 1-й основной группе, $P_{10-k} < 0,01$; $P_{20-k} < 0,01$); в летне-осенний период года в рационе детей ДОО с 4-х разовым питанием колбасные изделия не содержались, а у детей ДОО с 3-х разовым питанием - снизились в 6,3 раза.

Белковый компонент рациона формируется не только за счет молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, но и за счет рыбы, рыбных продуктов и яиц. Отмечено, что обследованные дети круглый год вообще не потребляли рыбу, а самая низкая обеспеченность яйцами наблюдалась среди детей ДОО с 4-разовым питанием и в зимне-весенний период года составляла $46,0 \pm 7,98\%$ против $60,0 \pm 7,30\%$ - в контрольной и

140,0±19,47% - в 1-й основной группах ($P_{10-к}<0,001$); в летне-осенний период года - 24,0±6,75% против 40,0±7,56% - в контрольной и 160,0±15,12% - в 1-й основной группах ($P_{10-к}<0,001$).

Жировой компонент рациона обычно формируется из сливочного и растительных масел. Выявлено, что в наименьшем количестве растительное масло, не зависимо от сезона года, присутствовало в рационе детей 2-й основной группы: в зимне-весенний период года составляло 38,0±7,77% против 80,0±5,96% - в контрольной и 56,0±8,27% - в 1-й основной группах ($P_{10-к}<0,05$; $P_{20-к}<0,001$); в летне-осенний период года – 40,7±7,77% против 92,9±3,96% - в контрольной группе и 93,3±3,86% - в 1-й основной группе ($P_{20-к}<0,001$). Следовательно, обеспеченность растительным маслом в большей степени соответствовала рекомендованным нормам в ДОО с 3-х разовым питанием.

Не зависимо от времени года, обследованные дети потребляли сливочное масло в относительно достаточном количестве. Так, в зимне-весенний период в 1-й основной группе физиологическая потребность была обеспечена на 107,7±4,80%, во 2-й основной – на 92,6±4,19% и в контрольной группе - на 84,0±5,47% ($P_{10-к}<0,05$); в летне-осенний период года наблюдалась несколько иная картина и обеспеченность составляла 109,7±5,03, 87,7±5,19 и 107,5±4,38% - соответственно в 1-й, во 2-й и контрольной группах ($P_{20-к}<0,01$).

Сухие фрукты, в т.ч. шиповник, в рационе питания обследованных детей в зимне-весенний и летне-осенний периоды года полностью отсутствовали.

Выявлена выраженная низкая степень потребления свежих фруктов, ягод и различных соков, являющихся основными источниками витаминов и минеральных веществ. В значительной степени эти продукты питания не дополучали дети – воспитанники ДОО с 4-х разовым питанием. В зимне-весенний период физиологическая потребность свежими фруктами, ягодами и соками была обеспечена на 18,6±6,49% - в 1-й основной, лишь на 8,9±5,56% - во 2-й основной и на 20,4±6,01% - в контрольной группах. В летне-осенний период обеспеченность свежими фруктами, ягодами и соками носила подобный характер и составляла 22,9±6,48% - в 1-й основной, 12,1±5,16% - во 2-й основной и 24,2±6,61% - в контрольной группах. Достоверных различий по обеспечению организма детей фруктами, ягодами и соками в обследованных ДОО не выявлено.

По количеству потребляемых овощей в зимне-весенний период физиологические нормы не соблюдались (42,2±8,23% - в 1-й основной, 54,1±7,98% - во 2-й основной и 59,3±7,32% - в контрольной группах) и сравниваемые группы не имели достоверных различий. В летне-осенний период среди детей контрольной группы количество потребляемых овощей увеличивалось почти в 2 раза (114,0±6,16%), тогда как среди детей 1-й основной – в 1,5 раза (64,5±7,38), а среди дошкольников 2-й основной – в 1,2 раза (62,5±7,65%). В летне-осенний период года достоверно значимое различие выявлено по потреблению овощной продукции детьми контрольной группы и сверстниками основных групп ($P_{10-к}<0,001$, $P_{20-к}<0,001$). В летне-осенний период года хотя и наблюдалось увеличение потребления овощей, но их ассортимент был однообразным и скудным.

Отдельно изучено количественное потребление картофеля, которое было ниже рекомендованных норм и составляло зимой от 45,6±8,30 до 80±6,41%, летом – от 65,3±7,35 до 81,2±6,18%; как в зимне-весенний, так и летне-осенний периоды года достоверных отличий в обследованных группах по фактическому потреблению картофеля не выявлено.

Для растущего детского организма в его рационе должно содержаться рекомендуемое количество сахара и кондитерских изделий. Определено, что гигиенические нормы выдачи данных продуктов не соблюдались ни в одном из обследованных ДОО. Так, в зимне-весенний период, среди сравниваемых групп потребность в кондитерских изделиях покрывалась лишь от 17 до 32,7%, в летне-осенний - от 22 до 46,7% (различия в сравниваемых группах носило не достоверный характер).

В зимне-весенний период удовлетворение физиологических норм по потреблению сахара среди детей 1-й основной группы составляло 57,3±8,24%, 2-й основной группы – 86,8±5,42% и среди детей контрольной группы – 89,8±5,51% ($P_{10-к}<0,001$). В летне-осенний период физиологическая потребность в сахаре обеспечивалась в большей степени и

составляла $73,3 \pm 6,83\%$ - в 1-й основной, $88,5 \pm 5,04\%$ - во 2-й основной и на $98,0 \pm 2,16\%$ - в контрольной группе ($P_{10-к} < 0,001$).

Выводы:

1. Сравнительный анализ данных по фактическому потреблению продуктов детьми, воспитывающихся в ДОО с разной кратностью питания, выявил превышение физиологических норм в зимне-весенний и летне-осенний периоды года по использованию круп и макаронных изделий (101,2-166,3%), также в ДОО с 5-кратным питанием отмечено превышение потребления яиц (140-160%), в ДОО с 4-кратным питанием - мяса и птицы (120,1-122,5%).

2. Рацион питания обследованных детей в зимне-весенний и летне-осенний периоды года был обеспечен необходимым количеством масла сливочного (84-107,7%), дрожжей (100%), чая (заварка) и соли (98-100%).

3. Обследованные дети, находясь в ДОО, вообще не потребляли рыбу, сухие фрукты, а также сыр и/или творог (за исключением ДОО с 3-х разовым питанием), в рационе отсутствовали напитки, приготовленные с использованием порошка какао и муки картофельной.

4. Остальные рекомендованные 13 групп продуктов во всех обследованных ДОО, не зависимо от сезона года, были ниже рекомендованных норм с обеспеченностью от 8,9 до 88%.

5. В обследованных ДОО питание детей имеет существенные недостатки, которые выявлены в зимне-весенний и летне-осенний периоды года. Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уровня знаний работников ДОО по вопросам полноценного питания детей дошкольного возраста.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Баратова С., Ким О., Мавлянова З. Оценка антропометрических показателей и гармоничности физического развития спортсменок //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-42.
2. Бурханова Г., Мавлянова З., Ким О. Влияние спортивного питания на физическое развитие детей и подростков с повышенной физической нагрузкой //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 4 (97). – С. 24-26.
3. Грицина О.П., Яценко А.К., Транковская Л.В., Дыняк Г.С., Шерстнёва Е.П. Способ мониторинга фактического питания населения //Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2022. - №6. – С. 85-87.
4. Лир Д.Н., Перевалов А.Я. Анализ фактического домашнего питания проживающих в городе детей дошкольного и школьного возраста //Вопросы питания. – 2019. - №88(3). - С. 69-77. doi:10.24411/0042-8833-2019-10031.
5. Мавлянова З. Ф. Болалар бош мия фалажи билан оғриган нутритив статус //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 345-351.
6. Пряничникова Н.И., Маринченко Е.А., Мажаева Т.В. Оценка питания и обеспеченности микронутриентами детей дошкольного возраста //Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Матер. IV Междунар. (74 Всеросс.) научн.-практ. конф. – 2019. – С. 764-769.
7. Тапешкина Н.В., Коськина Е.В., Ягнюкова Н.В., Корсакова Т.Г., Логунова Т.Д. Актуальные аспекты организации питания дошкольников //Гигиена и санитария. – 2021. - №100 (7). – С. 724-729.
8. Филимонов С.Н., Тапешкина Н.В., Коськина Е.В., Власова О.П., Ситникова Е.М., Свириденко О.А. Состояние фактического питания детей школьного возраста //Гигиена и санитария. – 2020. - №99 (7). – С. 719-724.
9. Худойкулова Ф. В. и др. THE STRUCTURE, AGE FEATURES, AND FUNCTIONS OF HORMONES //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 681-688.

10. Bellows L.L., Lou Yu., Nelson R., Reyes L.I., Brown R.C., Mena N.Z., Boles R.E. A narrative review of dietary assessment tools for preschool-aged children in the home environment. *Nutrients*. 2022;14(22):4793. doi: 10.3390/nu14224793.
11. Dalrymple K.V., Flynn A.C., Seed P.T., et al. Associations between dietary patterns, eating behaviors, and body composition and adiposity in 3-year-old children of mothers with obesity. *Pediatric obesity*. 2020;15(5):e12608. <https://doi.org/10.1111/ijpo.12608>.
12. Garrido-Miguel M., Oliveira A., Cavero-Redondo I., Álvarez-Bueno C., et al. Prevalence of overweight and obesity among european preschool children: a systematic review and meta-regression by food group consumption. *Nutrients*. 2019;11(7):1698. <https://doi.org/10.3390/nu11071698>.
13. Geserick M., Vogel M., Gausche R., et al. Acceleration of BMI in early childhood and risk of sustained obesity. *N Engl J Med*. 2018;379(14):1303-1312. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1803527>.
14. Jarman M., Edwards K., Blissett J. Influences on the dietary intakes of preschool children: a systematic scoping review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2022;19:20.
15. Mavlyanova Z. et al. Роль питания и питьевого режима в подготовке юных спортсменов, тренирующихся в условиях жаркого климата. – 2021.
16. Mavlyanova Z. F. Nutritional status and its condition in patients with cerebral palsy //Problems of biology and medicine. – 2019. – №. 4. – С. 216-222.
17. Rizaev J.A., Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
18. Ronoh A., Were M.G., Wakhu-Wamunga F., Wamunga J. Food consumption patterns among pre-school children 3-5 years old in Mateka, Western Kenya. *Food and Nutrition Sciences*. 2017;8:801-811. doi: 10.4236/fns.2017.88057.
19. Sdravou K., Emmanouilidou-Fotoulaki E., Mitakidou M-R., Printza A., Evangeliou A., Fotoulakia M. Children with diseases of the upper gastrointestinal tract are more likely to develop feeding problems. *Ann Gastroenterol*. 2019;32(3):217–233. doi: 10.20524/aog.2019.0348.
20. Sirasa F., Mitchell L., Harris N. Dietary diversity and food intake of urban preschool children in North-Western Sri Lanka. *Maternal and child nutrition*. 2020;16(4): 16:e13006. <https://doi.org/10.1111/mcn.13006>.
21. Sjölund J., Kull I., Bergström A., et al. Allergy-related diseases in childhood and risk for abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders at 16 years - a birth cohort study. *BMC Medicine*. 2021; 19:14.
22. Ризаев, Ж., Шомуродов, К., & Агзамова, С. (2022). МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
23. Иногамов Ш. М., Садиков А. А., Ризаев Ж. А. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА //Биология. – 2021. – №. 1. – С. 125.
24. Раимкулова Д. Ф., Ризаев Ж. А., Садиков А. А. Оценка дисфункции эндотелия и окислительного стресса у спортсменов различного вида спорта //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 5. – №. 122. – С. 109-112.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000